

**MATBUOTDA SINEKDOXANING QO‘LLANILISHI VA
TA‘SIRCHANLIKNI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI**
**(“Hurriyat” gazetasi elektron saytining 2024-yil sentyabr, oktyabr, noyabr
sonlari misolida)**

Mahina AXMEDOVA Zokir qizi

*O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti 1-kurs magistranti*
ORCID:0009-0005-2137-4938

Annotatsiya: Mazkur maqola matbuotda lingvistik vositalar, xususan, sinekdoxaning qo‘llanilishi va uning axborotning ta‘sirchanlik darajasini oshirishdagi ahamiyatini tahlil qilishga bag‘ishlangan. Sinekdoxa – bir butunni qism orqali yoki qismni butun orqali ifodalovchi stilistik vosita sifatida jurnalistik matnlarda e‘tiborni jalb qilish, ma‘lumotni qisqa va obrazli yetkazishda keng tarzda qo‘llaniladi.

Tadqiqot uchun “Hurriyat” gazetasining 2024-yilning sentyabr, oktyabr va noyabr oylaridagi elektron sonlari obyekt qilib olingan va predmeti sifatida matbuot matnlarida ma‘no ko‘chishining ta‘sirchanlikka ta‘siri – sinekdoxa misolida ko‘rib chiqilgan, maqolada sinekdoxaning ishlatilish usullari samarali yo‘llar asosida tahlil qilingan. So‘nggi yillarda nashr qilingan materiallar ichida sinekdoxa yordamida o‘quvchi diqqatini jalb qilish va muhim ijtimoiy-siyosiy mavzularga diqqatni jalb qilish usullari tahlil qilingan.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra:

Sinekdoxa ixcham va lo'nda iboralar orqali o'quvchining diqqatini tortish, mavzuni tez va samarali tushuntirishda muhim rol o'ynashi misollar yordamida tushuntirilgan;

ma'naviy, axloqiy, ijtimoiy va siyosiy mavzulardagi materiallarda auditoriyaning qiziqishini kuchaytirishga xizmat qilishi isbotlangan.

Mazkur tadqiqot sinekdoxaning nafaqat badiiy asarlar, balki jurnalistik materiallarda ya'ni matbuot matlarida ham keng tarzda qo'llanilishini ko'rsatilib, uning ta'sirchanlikni oshirishdagi rolini ochib berishga qaratilgan. Ushbu tahlillar matbuot tilini yanada rivojlantirish hamda stilistik vositalardan oqilona foydalanish bo'yicha takliflar ishlab chiqishga imkon yaratadi.

Kalit so'zlar: sintaksis, matbuot, sinekdoxa, ta'sirchanlik, so'z birikmasi, metod, tahlil, tadqiqot.

Kirish

So'nggi yillarda ommaviy axborot vositalari tilida stilistik vositalarning o'rni va ahamiyati ortib bormoqda. Matbuotda axborotni tezkor va sifatli tarzda yetkazish, auditoriyani jalb qilish, eng dolzarb mavzularni diqqat markaziga ko'tarish uchun lingvistik vositalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda metafora, metonimiya, vazifadoshlik, sinekdoxa kabi stilistik vositalar auditoriya e'tiborini jalb qilishda va axborotni ta'sirchan tarzda o'quvchi ongiga yetkazishda muhim rol o'ynaydi. Biz ishimizda stilistik vositalarning ta'sirchanlikni oshirishdagi ahamiyatini sinekdoxa misolida ko'rib chiqamiz. Sinekdoxa bir butunni qism orqali yoki qismni butun orqali ifodalash imkoniyatiga ega bo'lib, jurnalistikada qisqa, obrazli va kuchli iboralarni yaratishda samarali tarzda foydalaniladi.

Mazkur tadqiqotda 2024-yilning sentyabr, oktyabr va noyabr oylarida "Hurriyat" gazetasining elektron sonlari misolida sinekdoxaning ishlatilish

xususiyatlari o'rganiladi. Ushbu davrga oid maqolalar stilistik jihatdan tahlil qilinib, sinekdoxaning ijtimoiy va siyosiy mavzularni yoritishda qanday foydalanilgani tahlil etiladi. Tadqiqotdan maqsad – sinekdoxaning ta'sirchanlikni oshirishdagi ahamiyatini aniqlash va ushbu vositani jurnalistika, aynan matbuot nashrlarida samarali ishlatish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Matbuotda sinekdoxaning qo'llanilishi bo'yicha bir qancha jahon va o'zbek olimlari tadqiqot olib borgan. Jumladan, Linda T. Mark J. [1], Silvia F. [2], Mark T. [3], Toshmatov A. [4], Rasulov A. [5], Nasriddinova D. [6], Rahimova Z. [7], Shomaqsudova S [8] kabi tadqiqotchilarning ishlarida jurnalistikada hissiy ta'sirni oshirishda stilistik vositalar, jumladan sinekdoxaning o'rni va ahamiyati chuqur o'rganilgan, sinekdoxa metaforik vosita sifatida ko'rib chiqilgan, uning matbuotda yangi ma'nolar yaratish, o'quvchini jalb qilish hamda kommunikatsiya samaradorligini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilinib, jurnalistikada yangi g'oyalarni ommaga yetkazishda ushbu vositaning roli muhim ekanligini ta'kidlangan. Shuningdek, ushbu ilmiy ishlarda sintaktik vositalar, jumladan sinekdoxaning matbuot tili va uning ta'sirchanligini oshirishdagi roli, o'zbek matbuotidagi sintaktik inversiyalarning ahamiyati, ularning ritorik va axboriy ta'sir qilish kuchi, o'zbek matbuoti tilining sintaktik xususiyatlari o'rganilib, sinekdoxaning qo'llanilishiga oid umumiy xulosalar keltirilgan.

Mazkur mavzu milliy matbuotning tilshunoslik jihatlarini yanada chuqurroq o'rganish va jurnalistik tilni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning natijalari ilmiy hamda amaliy faoliyatda qo'llanilishi mumkin.

Natija va mulohazalar

Sinekdoxa (yunoncha synekdoche – “birgalikda tushunish”) — ritorik va badiiy san'at turlaridan biri bo'lib, butun narsani uning bir qismi orqali yoki bir qismini butun orqali ifodalashdir. Bu ifoda shakli nutq va matn ta'sirchanligini oshirish, tasviriylkni kuchaytirish, shuningdek, o'quvchida chuqur hissiy ta'sir uyg'otish

uchun ishlatiladi. Sinekdoxa haqidagi zamonaviy tadqiqotlar uning tilshunoslikda, madaniy tahlilda va kommunikatsiyada turli o'rganishlari mavjudligini ko'rsatadi. Bu tushuncha asosan qismni butun sifatida (yoki aksincha) ishlatishni ifodalaydi. Masalan, *“bulut yerga to'kildi”* jumlasida yomg'irni nazarda tutadi va ushbu usul obrazlilikni oshirish uchun ishlatiladi. Yoki sinekdoxa bu butun o'rniga qism yoki qism o'rniga butun tushunchasini qo'llash orqali frazema hosil bo'lishidir. Masalan, *“tilga kirmoq”* frazemasida til tana qismining nomi butun inson ma'nosida ishlatilgan. Bu frazeologizm *“mashhur bo'lmoq”*, *“tilga tushmoq”* ma'nolarini bildiradi. Qism o'rniga butun: *“Bosh egmoq”*: Hurmat ko'rsatmoq, itoat etmoq ma'nosini beradi. *“Qo'l tashlamoq”*: Biror ishni qilishga rozi bo'lish, *“Yurak bermoq”*: Sevgini izhor qilishda yoki biror ishga kirishishda *“yurak”* so'zi butun insonni anglatadi (sevmok, jasorat bilan ishga kirishmoq ma'nosini beradi). Butun o'rniga qism: *“Dasturxon yozmoq”*: Dasturxonga ovqat qo'yish orqali mehmon kutish yoki ziyofat uyushtirish nazarda tutilgan. (Mehmon kutish, ziyofat uyushtirmoq ma'nosini beradi). *“Ostonadan hatlamoq”*: Uyga kirish yoki chiqishda *“ostona”* so'zi butun uyni anglatadi. (Uyga kirmoq, uydan chiqmoq ma'nosini beradi). Birlilik o'rniga ko'plik: *“O'zbek noni”*: O'zbek xalqining noni ma'nosida ishlatilgan. (O'zbek xalqining madaniyati, urf-odatlarini ma'nosini beradi). *“Askar yigit”*: Barcha askarlarni anglatadi. (Vatan himoyachilari ma'nosini beradi). *“Talaba qiz”*: Barcha talaba qizlarni anglatadi. (O'qimishli yoshlar ma'nosini beradi). Ko'plik o'rniga birlik: *“Bir burda non”*: Hamma nonlarni anglatadi. (Nonning ahamiyati, qadriga yetish ma'nosini beradi) [9].

So'zlarning sinekdoxa natijasida hosil bo'lgan ko'chma ma'nosi ham subyektiv bo'yoqqa ega bo'lishi mumkin. Subyektiv bo'yoqning yuzaga kelishi esa ko'chma ma'no hosil bo'lishi uchun asos bo'lgan leksik ma'noda ifoda etgan obyekt bilan bog'liqdir, chunki mazkur obyektga bo'lgan munosabat ijobiy yoki salbiy bo'lishi sinekdoxa natijasida hosil bo'lgan ko'chma ma'noning bo'yog'i qanday bo'lishini

belgilab beradi. Soʻzning hosil boʻlgan koʻchma maʼnosi orqali ifoda etilgan obyektga asos, maʼno ifoda etgan obyekt boʻlak boʻlib, boʻlak nomi bilan u ifoda etiladi. Boʻlak kechinma yoki ermak uchun asos boʻlsa va uning nomi bilan butun ifodalansa, hosil boʻlgan koʻchma maʼno subyektiv boʻyoqqa ega boʻladi. Bu subyektiv boʻyoq sinekdoxa yoʻli bilan hosil boʻlgan koʻchma maʼnoda ham ijobiy, ham salbiy boʻlishi mumkin. Oʻzbek tilida soʻzlarning sinekdoxa natijasida hosil boʻlgan koʻchma maʼnosi subyektiv boʻyoqqa ega boʻlishi boshqa hodisalar natijasida, yaʼni metafora, metonimiya natijasida hosil boʻlgan koʻchma maʼnolari subyektiv boʻyoqqa ega boʻlishi kabi keng tarqalgan emas. Shu bilan birga ot turkumiga oid soʻzlarning sinekdoxa natijasida hosil boʻlgan maʼnolarigina subyektiv boʻyoqqa ega. Demak, ularning tarqalishi soʻz turkumi doirasi nuqtai nazaridan ham chegaralangan. Shuningdek, soʻzning koʻchma maʼnolari sinekdoxa natijasida har qanday holatda hosil boʻlishi ham subyektiv boʻyoqni kasb etavermaydi. Sinekdoxa soʻzlarda faqat nutqiy holatda sodir boʻlsagina, hosil boʻlgan koʻchma maʼno subyektiv boʻyoqqa ega boʻladi [10].

Masalan: *“Umrimda bunday goʻzal va andishali, uzun kiprikni koʻrmagan edim...”* (Safarov Xoliyor. Qiyofa. // Hurriyat. 25.09.2024.) Bunda aʼzo bilan odam atalgan. Kiprik soʻzining genetik maʼnosi ifoda etgan obyekt insonning chiroy, maftunkorlik uchun qoʻllanadigan aʼzosi hisoblanadi. Shunga koʻra kiprik soʻzi koʻchma maʼnosi ijobiy subyektiv boʻyoq kasb etgan. Sinekdoxa nutqiy holatda sodir boʻlsa, uning natijasida soʻzlarda hosil boʻlgan koʻchma maʼnolar subyektiv boʻyoq kasb etadi. Bu boʻyoq ham ijobiy, ham salbiy boʻlishi mumkin. Soʻzlar faqat ot turkumida boʻlsagina sinekdoxa natijasida hosil qilgan koʻchma maʼnolari subyektiv boʻyoqqa ega boʻladi.

Sinekdoxaning asosiy xususiyatlari:

1. Tildagi oʻzgaruvchanlik: Tushunchalarni qisqartirish yoki kengaytirish imkonini beradi, bu esa matnda vaziyatga asoslangan holda moslashuvchanlikni

boyitadi. Masalan, “...uning fikr va qarashlari shamol esgan tomonga yo‘naltirish mahorati shu qadar rivojlangan ediki, og‘zidan tizimchaga tizilganday chiqayotgan va unga anqayib qarab o‘tirgan ko‘zlarning shuuriga quyilayotgan so‘zlar jozibasidan o‘zi ham zavq olardi...” [11].

2. Metonimiya bilan o‘xshashlik: Ikkalasi ham bog‘lanish asosida ishlatiladi, lekin sinekdoxa maxsus ravishda qism va butun o‘rtasidagi aloqani ifodalaydi. Masalan, “...Kishi roziligi uchun harakat qilamiz. – Kishi roziligi? – ayol eriga sinovchan nazar soldi...” [11].

3. Ijodiy tahlil vositasi sifatida ishlatilishi: Adabiyot va til o‘rganishda tasviriylikni oshirish va o‘quvchini matn bilan yanada chuqurroq bog‘lashga yordam beradi. Misol uchun, “*Biqqi, lo‘mbillagan, qo‘llarini to‘ldirib tilla uzuk, bo‘yniga qalin zanjir taqishni yaxshi ko‘radigan, qo‘ni-qo‘shnilar, dugonalariga qaysi buyumni qayerdan qanchaga olganini maqtanishni, yarashmasa ham tor kiyimlar kiyishniyoqtiradigan ayoli har kuni ertalab bir xil vaqtda uni nonushtaga uyg‘otadi...*” [11].

So‘nggi yillarda EFL (ingliz tilini chet tili sifatida o‘rganadigan) talabalari o‘rtasida sinekdoxani tushunish bilan bog‘liq muammolar o‘rganilgan bo‘lib, bu turli madaniy kontekstlar va qabul qilish tafovutlaridan kelib chiqadi [12].

Shuningdek, sinekdoxa ko‘pincha adabiy asarlarda ramziy yoki tasviriy ma‘nolarni kuchaytirish uchun qo‘llaniladi [13].

Masalan, “*Sershovqin shahar, oyog‘imni qo‘yvor, turmush tashvishlari, tug‘ilgan makonim – Boysunimni sog‘indim*” [14]. Bunda “*oyog‘imni qo‘yvor*” jumlasini orqali to‘liq insonni ifodalash yoki “*O‘tgan yillar bag‘rimdan sizning issiq taftingizni olib ketolmadi*” [14] jumlasida “*issiq taftingiz*” birikmasi orqali onaning farzandiga bo‘lgan butun mehr-muhabbati ko‘rsatilgan.

Sinekdoxa ikki asosiy turga bo‘linadi:

1. Butun o‘rniga qism:

Obyektning bir qismi orqali butun narsani ifodalash. Masalan: “...*Go‘yo yuziga tarsaki urilgandek bo‘ldi. Bir muddat qimir etmay, xodimi kirib ketgan eshikka tikilib turgach, o‘rnidan turdi va ostonadagi ko‘zgu qarshisiga bordi...*” [11]. Bunda “*eshik*” so‘zi o‘rnida “butun bir xona” tushuniladi.

2. Qism o‘rniga butun:

Butun obyekt orqali uning bir qismini ifodalash. Masalan: “... *Xodimga qo‘li bilan ”jim” ishorasini qilib, go‘shakni oldi va “Taqsirim” deb avvaliga quyuyq so‘rashdi...*” [11]. Bunda “*qo‘l*” so‘zi o‘rniga “barmoq” nazarda tutiladi.

Boshqa xususiyatlari bo‘yicha tasniflanishi:

1. Moddiylik aloqasiga ko‘ra:

“*Ikkinchidan, hatlovdan keyin ”E’tirof” dasturiga kiritilgan har bir holat bo‘yicha 15 dan ortiq vazirlik va idoralar xulosalarini beradi.*” [15]. Ushbu gapda “*Holat*” so‘zi sinekdoxa sifatida ishlatilgan, chunki bu yerda “holat” so‘zi moddiy mulkni, ya’ni yer va binolarni anglatadi..

2. Jismoniy joylashuvga ko‘ra:

“*Narpay tumanida atoqli xalq oqinining hayoti va ijodiga bag‘ishlangan tadbirlar bo‘lib o‘tdi.*” [16]. “*Narpay tumani*” deyilganda butun hudud emas, balki u yerdagi aholi va tadbir tashkilotchilari nazarda tutilmoqda.

3. Abstraktsiyadan konkretga:

“*O‘shanda katta bahslardan keyin ikra so‘zi uvuldiriq so‘ziga almashtirildi*” [17]. Bu yerda “*Katta bahslar*” deyilganida faqat bahsning o‘zi emas, unda ishtirok etgan odamlar va jarayonlar nazarda tutilmoqda.

4. Ko‘pni birlik orqali ifodalash:

“*Hozirgidek ajoyib zamon hech qachon bo‘lmagan.*” [18]. Ushbu parchada “*Zamon*” so‘zi orqali ma’lum vaqt davrida yuz bergan yaxshi voqealar va imkoniyatlar nazarda tutilgan.

Matbuot matnlarida sinekdoxaning ta'sirchanlikni oshirishdagi o'rni. Matbuotda sinekdoxa vositasi juda samarali va ko'p ishlatiladigan usul bo'lib, u murakkab tushunchalarni soddalashtirish va xabarlarini esda qolarliroq qilish uchun qo'llaniladi. Bu usul matnning ta'sirchanligini oshiradi va o'quvchiga osonroq tushunishga yordam beradi. Masalan, *“Oq uy”* so'zi AQSh hukumatini, *“Moskva”* Rossiya hukumatini anglatib, butun bir tizimni qisqa ibora orqali ifodalaydi [19].

Sinekdoxaning matbuotdagi asosiy ishlatish turlari quyidagilardir:

- Jismoniy qism yoki butun tizimni ifodalash uchun:

“O'zbekiston televideniya hamon ruscha so'zlarni ko'p ishlatishadi” [20]. Bu yerda *“O'zbekiston televideniya”* deyilganda butun tashkilot emas, faqat undagi xodimlar (suxandonlar va boshlovchilar) nazarda tutilmoqda. Yoki ba'zan matbuotda turli joylar, binolar yoki geografik hududlar davlat, tashkilot yoki korporatsiyani anglatish uchun ishlatiladi. Masalan, *“Silikon vodiysi”* texnologiya sanoatini ifodalash uchun ishlatiladi.

- Abstrakt tushunchalarni vizual qilish uchun:

“Olami qorong'uda yashabdi” olami so'zi bu yerda faqat bir kishining dunyoqarashini anglatadi [20].

- Xabarlarini qisqartirish va ixchamlashtirish:

“O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi” – Bu ibora jurnalistlar bilan bog'liq butun tashkilot yoki jamiyatni ifodalaydi, bunda *“uyushma”* so'zi faqatgina bir tashkilotni emas, balki barcha a'zolarini ham o'z ichiga oladi [21]. Yoki *“Hozirgidek ajoyib zamon hech qachon bo'lmagan”* [18]. *“Zamon”* so'zi orqali ma'lum vaqt davrida yuz bergan yaxshi voqealar va imkoniyatlar nazarda tutilgan. Shuningdek, gazeta va jurnalistikada sarlavhalar qisqa bo'lishi talab qilinadi. Sinekdoxa orqali sarlavhalarda qisqa, lekin ta'sirli iboralar ishlatiladi. Masalan: *“Oltin qalamli jurnalistlar”* [23]. Bu iboradagi *“oltin qalam”* so'zi jurnalistlarning yuqori mahorati

va muvaffaqiyatlarini bildiradi. Bu ifodaning o'zi jurnalistlarni eng yaxshi va yetuk sifatida ta'riflaydi.

Ilmiy qarashlar:

Tadqiqotlarga ko'ra, sinekdoxa nafaqat o'quvchilar e'tiborini jalb qilish, balki ularni bir ma'noga yo'naltirish uchun ham ishlatiladi. U kontekstual tushunish qobiliyatini oshiradi va o'quvchini kengroq tahlil qilishga undaydi. Bu jurnalistikada faqat axborotni yetkazish emas, balki hissiy bog'liqlikni hosil qilishga ham xizmat qiladi. Bu vosita, ayniqsa, tahliliy maqolalar va reportajlarda keng qo'llaniladi, chunki u orqali mavzuni qisqa, ammo to'liq anglash mumkin. Shuningdek, u ijtimoiy muammolarni sodda, lekin ta'sirli ifodalashda ham qo'l keladi [24].

Shuningdek sinekdoxa:

Iqtiboslik: Tasviriylik va ta'sirchanlikni oshiradi.

Ixchamlik: Murakkab mazmunni qisqa so'zlar orqali ifodalaydi.

Hissiy ta'sirchanlik: O'quvchining his-tuy'ulariga ta'sir qiladi.

Mantiqiy aloqadorlik: Sinekdoxa o'zaro aloqadorlik asosida ishlaydi (butun va qism, qism va butun o'rtasidagi bog'liqlik).

Sinekdoxa, ayniqsa, adabiy asarlar, nutq san'ati va ommaviy axborot vositalarida muhim vosita bo'lib, u o'quvchi yoki tinglovchiga kontekstni tezroq tushunishga yordam beradi.

Xulosa

Mazkur tadqiqot davomida sinekdoxaning jurnalistik matnlardagi qo'llanilishi va uning ta'sirchanlikni oshirishdagi ahamiyati tahlil qilindi. "Hurriyat" gazetasining 2024-yil sentyabr, oktyabr va noyabr oylaridagi elektron sonlari misolida sinekdoxaning qisqa va aniq iboralar orqali o'quvchining diqqatini jalb qilishda, mavzularni tez va samarali tushuntirishda muhim rol o'ynagani aniqlandi. Tadqiqotda ushbu stilistik vosita ijtimoiy-siyosiy mavzularni yoritishda, axborotning emotsional ta'sirini kuchaytirishda keng foydalanilganini ko'rsatdi.

Takliflar:

1. Jurnalistik tilni rivojlantirish: Matbuotda sinekdoxa kabi stilistik vositalardan yanada faol foydalanish uchun jurnalistlar va muharrirlar uchun treninglar tashkil qilish lozim.
2. Tahliliy izlanishlar: Sinekdoxaning boshqa stilistik vositalar (metafora, metonimiya) bilan qo'llanilish holatlarini chuqurroq o'rganish orqali jurnalistikada tilni boyitish strategiyalari ishlab chiqilishi kerak.
3. Milliy matbuot uchun tavsiyalar: Milliy gazetalarda sinekdoxaning qo'llanilishi bo'yicha amaliy qo'llanmalar yaratish orqali uning kommunikativ samaradorligini oshirish mumkin. Ushbu tavsiyalar milliy matbuotning til vositalaridan foydalanish tajribasini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- Linda T. and Mark J., *Rhetorical Devices in Media.*, Berlin: Springer, 2018.
- 1] Silvia F., *The Power of Metaphors in Media Communication*, Italiya, 2019.
- 2] Mark T., *Conceptual Blending and Linguistic Innovation in Journalism*, USA, 2019.
- 3] Toshmatov A., *Sintaktik parallelizm va uning matbuot tili ta'sirchanligini oshirishdagi o'rni*, Toshkent, 2017.
- 4] Rasulov A., *O'zbek matbuotida sintaktik inversiyalar va ularning ta'sirchanlikdagi o'rni*, Toshkent, 2018.
- 5] Nasriddinova D., *O'zbek matbuot tilining sintaktik xususiyatlari*, Samarqand, 2018.
- 6] Rahimova Z., *Matbuot tili va sintaktik vositalarning ekspressiv imkoniyatlari*, Toshkent: Magistrlik dissertatsiyasi, 2019.
- 7] Shomaqsudova S., *Mediamatnlarning tili, uslubi va janriy xususiyatlari.*, Toshkent, 2022.
- 8] Научный импульс, *Международный научный журнал «Научный импульс»*, vol. 100, 9] no. 25, 1 Сентябрь 2024.

- International Conference, "Proceedings of International Educators Conference Hosted
10] online from Rome, Italy," 2024.
- Safarov Xoliyor, "Qiyofa," *Hurriyat*, 25 Sentyabr 2024.
11]
- Emad A., *Journal of Language Teaching and Research*, pp. P. 45-49, 2023.
12]
- Peter B., Oregon state Guide to literary terms: Synecdoche, Oregon: Oregon State
13] University, 2019, pp. P. 12-15.
- Ahmedov Izzat, "Ona," *Hurriyat*, 25 Sentyabr 2024.
14]
- Po'latov Farrux, "'Uddaburon"larga aldanib qolmang," *Hurriyat*, 13 Noyabr 2024.
15]
- Rustamov Yormamat, "Baxshi xalq ruhi, milliylik ko'zgusi," *Hurriyat*, 30 Oktyabr
16] 2024..
- Zaripova Ra'no, "'Uvildiriq"ning o'zbekchasi "Ikra"mi?," *Hurriyat*, 30 Oktyabr 2024.
17]
- Rustamov Yormamat, "Baxshi xalq ruhi, milliylik ko'zgusi.," *Hurriyat*, 30 Oktyabr
18] 2024..
- Akbarov Sh., Sintaktik vositalar yordamida nutqning ta'sirchanligini oshirish, Toshkent,
19] 2020, pp. 20-40-b..
- Zaripova Ra'no, "'Uvildiriq"ning o'zbekchasi "Ikra"mi?," *Hurriyat*, 30 Oktyabr 2024.
20]
- Rahmonaliyeva Iroda, "Dabdaba-yu as'asa kimga kerak?," *Hurriyat*, 25 Sentyabr 2024.
21]
- Salimov Xolmurod, "Uyushmaning yangi loyihasi," *Hurriyat*, 30 Oktyabr 2024.
22]
- Salimov Xolmurod, "Uyushmaning yangi loyihasi," *Hurriyat*, 30 Oktyabr 2024.
23]
- John H., *Figures of Speech in Journalism*. P.: Routledge, Routledge., 1985, p. P. 101-
24] 103.

THE USE OF SYNECDOCHA IN THE PRESS AND ITS SIGNIFICANCE IN INCREASING IMPACT

(On the example of the electronic website of the newspaper "Hurriyat" for
September, October, November 2024)

Mahina AHMEDOVA Zakir qizi

Abstract: *This article is devoted to the analysis of linguistic means in the press, in particular, the use of synecdoche and its significance in increasing the level of impact of information. Synecdoche is a stylistic device that represents a whole through a part or a part through a whole, and is widely used in journalistic texts to attract attention and convey information briefly and figuratively.*

The electronic issues of the "Hurriyat" newspaper for September, October and November 2024 were taken as the object of the study and the effect of meaning transfer in press texts on impact was examined using the example of synecdoche. The article analyzed the methods of using synecdoche based on effective methods. Among the materials published in recent years, methods of attracting the reader's attention and drawing attention to important socio-political topics using synecdoche were analyzed.

According to the results of the study:

It was explained with the help of examples that synecdoche plays an important role in attracting the reader's attention through concise and concise expressions, and in quickly and effectively explaining the topic;

It was proven that it serves to increase the audience's interest in materials on spiritual, moral, social and political topics.

This study shows that synecdoche is widely used not only in works of art, but also in journalistic materials, that is, in press texts, and aims to reveal its role in increasing impact. These analyses allow us to develop proposals for the further development of the language of the press and the rational use of stylistic means.

Keywords: syntax, press, synecdoche, expressiveness, phraseology, method, analysis, research.